

Informe de Investigación: Dinámicas Territoriales y Conflictos derivados de Proyectos del Desarrollo en Antioquia. Implicaciones para la Paz 2023. Fase II
Research Report: Territorial Dynamics and Conflicts Derived from Development Projects in Antioquia. Implications for Peace 2023. Phase II
Relatório de Pesquisa: Dinâmicas Territoriais e Conflitos Derivados de Projetos de Desenvolvimento em Antioquia. Implicações para a Paz 2023. Fase II

Juan David Gelacio Panesso	Investigador principal https://orcid.org/0000-0002-3432-8237
José Fernando Valencia Grajales	Coinvestigador https://orcid.org/0000-0001-8128-4903
Mayda Soraya Marín Galeano	Coinvestigador https://orcid.org/0000-0002-9446-8768
Daniela Barrera Machado	Coinvestigador https://orcid.org/0000-0003-0114-6311
Edison Eduardo Villa Holguín	Coinvestigador https://orcid.org/0000-0003-1031-3580
Hernán Darío Martínez Hincapié	Coinvestigador https://orcid.org/0000-0001-9835-4787
Ramiro Vélez Rivera	Coinvestigador https://orcid.org/0000-0002-6469-3382
Gustavo Adolfo Muñoz Gaviria	Coinvestigador https://orcid.org/0000-0001-6142-0605
Alfonso Insuasty Rodríguez	Coinvestigador https://orcid.org/0000-0003-2880-1371
Juan Camilo Arias Moncada	Coinvestigador https://orcid.org/0009-0004-3159-2499

Resumen

Durante el año 2023, la Red Interuniversitaria por la Paz (Redipaz) en Antioquia lideró una serie de actividades para abordar los impactos negativos del desarrollo económico y extractivista. Se destacaron conversatorios, videos y cursos que documentaron y analizaron los efectos sociales y ambientales de proyectos como macroconstrucciones en Medellín. Estas iniciativas no solo buscaban sensibilizar sobre la exclusión y la vulneración de derechos, sino también promover una planificación urbana participativa y democrática. Las investigaciones de Redipaz, desde 2016, han fortalecido el conocimiento y la colaboración entre instituciones académicas y comunidades afectadas, influyendo en políticas públicas para un desarrollo más equitativo y sostenible. La iniciativa también se centró en evaluar la efectividad de las políticas existentes y apoyar movimientos sociales en la defensa de mejores condiciones de vida y derechos comunitarios.

Palabras clave: Desarrollo económico, Impactos sociales, Planificación urbana, Participación comunitaria, Paz territorial

Abstract:

During the year 2023, the Interuniversity Network for Peace (Redipaz) in Antioquia led a series of activities to address the negative impacts of economic and extractivist development. Panels, videos, and courses were highlighted, documenting and analyzing the social and environmental effects of projects such as large-scale constructions in Medellín. These initiatives aimed not only to raise awareness about exclusion and rights violations but also to promote participatory and democratic urban planning. Redipaz's research efforts since 2016 have strengthened knowledge and collaboration among academic institutions and affected communities, influencing public policies toward more equitable and sustainable development. The initiative also focused on evaluating the effectiveness of existing policies and supporting social movements advocating for improved living conditions and community rights.

Keywords: Economic development, Social impacts, Urban planning, Community participation, Territorial peace

Resumo

Durante o ano de 2023, a Rede Interuniversitária pela Paz (Redipaz) em Antioquia liderou uma série de atividades para abordar os impactos negativos do desenvolvimento econômico e extrativista. Foram destacados conversatórios, vídeos e cursos que documentaram e analisaram os efeitos sociais e ambientais de projetos como macroconstruções em Medellín. Essas iniciativas não apenas buscaram sensibilizar sobre a exclusão e violação de direitos, mas também promover um planejamento urbano participativo e democrático. As pesquisas da Redipaz, desde 2016, têm fortalecido o conhecimento e a colaboração entre instituições acadêmicas e comunidades afetadas, influenciando políticas públicas para um desenvolvimento mais equitativo e sustentável. A iniciativa também focou em avaliar a eficácia das políticas existentes e apoiar movimentos sociais na defesa de melhores condições de vida e direitos comunitários.

Palavras-chave: Desenvolvimento econômico, Impactos sociais, Planejamento urbano, Participação comunitária, Paz territorial

Informe del proceso investigativo de la paz territorial en Antioquia

El desarrollo es una noción en constante disputa, ligada a racionalidades e instrumentos económicos impuestos globalmente, especialmente desde el siglo XX. Estos proyectos de desarrollo, a menudo enfocados en crecimiento económico y extractivismo, han generado impactos sociales y ecológicos negativos, como desplazamientos y desarraigo.

En el contexto urbano, el desarrollo se manifiesta en macroproyectos de construcción y renovación urbana. En ciudades como Medellín, esto ha resultado en exclusión, gentrificación y conflictos socioambientales. La planeación urbana desde una perspectiva

neoliberal prioriza intereses económicos sobre las necesidades comunitarias, lo que genera segregación y vulneración de derechos.

Para construir paz territorial en Antioquia, es crucial entender y sistematizar experiencias de grandes proyectos de desarrollo, considerando tanto factores estructurantes como acciones y resistencias de las comunidades afectadas. Este enfoque permite cuestionar y corregir políticas públicas, promoviendo un desarrollo inclusivo y equitativo.

El programa investigativo de la Red Interuniversitaria por la Paz (Redipaz) ha consolidado conocimientos y redes desde 2016, abordando temas como víctimas del desarrollo, paz participativa y conflictos socioambientales. Estas investigaciones han impulsado la movilización social y la incidencia pública, apoyando el Movimiento por el Derecho al Campo y la Ciudad y participando en debates y audiencias legislativas.

El análisis de casos como el Plan de Ordenamiento Territorial de Medellín y el Proyecto Hidroeléctrico Ituango revela dinámicas de conflicto y la necesidad de una planeación participativa y democrática. La transformación urbana en Medellín ha generado desplazamientos y marginación, afectando tanto material como simbólicamente a las comunidades.

La paz territorial en Antioquia requiere modelos convivenciales que atiendan sinérgicamente las necesidades de la población y el territorio, garantizando participación y autonomía. Esto implica superar las desigualdades y promover una planificación inclusiva, considerando los significados colectivos y la historia de los territorios, para asegurar el bienestar integral y la democratización efectiva.

El modelo de desarrollo capitalista, centrado en el crecimiento económico, frecuentemente invisibiliza y menosprecia sus efectos socio-políticos negativos. Estos efectos, que van desde lo rural hasta lo urbano, son cruciales para comprender las fallas del modelo de desarrollo y sus excesos, especialmente en contextos de conflicto armado donde beneficia a ciertos actores mientras perjudica a gran parte de la población.

El programa investigativo deriva de la Red Interuniversitaria por la Paz (Redipaz), compuesta por 15 instituciones de educación superior y un grupo de investigación autónomo. Desde 2016, han consolidado un campo de conocimiento y tejido de trabajo comunitario que apoya esta propuesta y proyecta la creación de un Centro de Estudios en la UNAULA.

Medellín, a pesar de contar con una Política Pública de Protección a Moradores desde 2019, enfrenta deficiencias en su implementación, particularmente en el manejo de afectaciones inmateriales como el daño psicológico y la desintegración familiar. Las comunidades impactadas por el desarrollo han señalado estos efectos, demandando una evaluación de los daños que estos proyectos causan.

El espacio urbano no es solo producido por las instituciones, sino también por los moradores a través de su ocupación histórica y sus formas de habitar. Las políticas de desarrollo urbano en Medellín, influenciadas por el neoliberalismo, generan desplazamientos y marginación, y están en constante conflicto con las concepciones espaciales de las comunidades.

En Medellín, la gestión del riesgo ambiental y de desastres ha sido utilizada para justificar desalojos y reubicaciones, sin suficiente participación comunitaria ni consideración por la preservación del tejido social. Además, los Bienes de Interés Cultural (BIC) de la ciudad reflejan una historia de decisiones influenciadas por élites que excluyen el valor cultural de barrios informales y periféricos.

El programa investigativo busca analizar estas tensiones y conflictividades, utilizando casos como el Plan de Ordenamiento Territorial de Medellín para cuestionar el modelo de desarrollo y promover una planificación urbana participativa y democrática. Esto es fundamental para construir paz territorial, garantizando la participación y autonomía de las comunidades en la planificación de sus territorios.

En razón a lo anterior el programa se planteo una serie de estrategias de investigación, que estaban dirigidas a la comunidad y las cuales permiten a sus miembros comprender, dialogar y repensar las condiciones, características, ideologías y contextos sociales y políticos que subyacen en los modelos de ciudad y de desarrollo rural. Es por ello que se plantean las siguientes áreas de trabajo:

El informe se centra en las siguientes estrategias:

1. Analizar los efectos negativos del desarrollo económico y extractivista en las comunidades y el medio ambiente.
2. Estudiar los macroproyectos urbanos y su relación con la exclusión, gentrificación y vulneración de derechos en ciudades como Medellín.
3. Documentar las acciones y resistencias de las comunidades afectadas por proyectos de desarrollo.
4. Evaluar las políticas públicas para promover un desarrollo inclusivo y equitativo.

Se busca con este:

- Cuestionar el modelo de desarrollo capitalista y sus efectos socio-políticos negativos.
- Buscar modelos de desarrollo que sean inclusivos, equitativos y que fomenten la participación comunitaria.
- Utilizar los hallazgos para influir en la formulación y modificación de políticas públicas.
- Fortalecer las redes de investigación y colaboración entre instituciones de educación superior y comunidades.

El desarrollo económico tradicional ha generado numerosos impactos negativos, especialmente en contextos de conflicto armado. La necesidad de cuestionar y corregir este modelo es fundamental para promover un desarrollo más equitativo y justo. Este enfoque es vital para entender las experiencias de las comunidades afectadas y construir una paz territorial sostenible en Antioquia.

Objetivos Generales

- Evaluar cómo los proyectos de desarrollo impactan a las comunidades y el medio ambiente para mostrar alternativas al modelo de desarrollo actual que prioricen las necesidades de las comunidades.

Objetivos Específicos

- Sistematizar las experiencias de resistencia y adaptación de las comunidades afectadas por proyectos de desarrollo.
- Analizar la efectividad y las deficiencias de las políticas públicas en Medellín y Antioquia.
- Desarrollar recomendaciones para políticas públicas más inclusivas y participativas.
- Apoyar movimientos sociales que buscan derechos y mejores condiciones de vida para las comunidades afectadas.

El informe tiene como finalidades:

- Mostrar que las políticas de desarrollo deben considerar los derechos y necesidades de todas las comunidades.
- Garantizar que las comunidades tengan voz y voto en la planificación y ejecución de proyectos de desarrollo.
- Crear un espacio dedicado al estudio y la promoción de la paz territorial en Antioquia.
- Promover una planificación urbana democrática y participativa que respete los significados colectivos y la historia de los territorios.

En el transcurso del año 2023, se presentó un caleidoscopio de actividades y eventos que se desplegó con el propósito común de: explorar y promover la paz en todas sus dimensiones. La Red Interuniversitaria por la Paz (Redipaz), ayudo a tejer historias por medio de conversatorios que abrieron el diálogo sobre las experiencias de las comunidades afectadas por grandes proyectos de desarrollo en Antioquia. Voces diversas se unieron para reflexionar sobre los impactos sociales y ambientales de estos proyectos, desafiando las narrativas dominantes del desarrollo económico a cualquier costo. En paralelo, se produjeron videos que capturaron testimonios conmovedores de quienes han enfrentado la desintegración familiar y el desplazamiento debido a políticas urbanas que priorizan el lucro sobre el bienestar comunitario. Se impartieron cursos que no solo ofrecieron conocimientos teóricos, sino que también actuaron como espacios de capacitación práctica, equipando a los participantes con herramientas para abordar conflictos sociales desde una perspectiva de paz y reconciliación. Donde las entrevistas con líderes comunitarios y académicos destacaron la importancia de la participación local en la construcción de políticas públicas orientadas hacia la paz territorial. Estos intercambios de ideas no solo informaron a la opinión pública, sino que también influyeron en legisladores y tomadores de decisiones, impulsando cambios hacia un desarrollo más equitativo y sostenible.

El anterior panorama se puede apreciar en los siguientes:

Imagen Evento	Link
	<p>Colombia y Chile hablan de paz https://www.usbmed.edu.co/noticias/ampliacion-informacion/artmid/1732/articleid/7115/colombia-y-chile-hablan-de-paz</p>
	<p>¿Qué está pasando en el hermano pueblo de Perú? https://www.youtube.com/watch?v=tCoXSlidoGGU</p>
	<p>II Jornadas Continentales del Amor Eficaz. 2023. https://bit.ly/3HrI7Fa</p>
	<p>Revista de Ciencias Sociales Kailando Volumen 14 numero 1. https://bit.ly/3WTBtwT</p>

	<p>Pacífico colombiano: retos para una paz territorial https://www.youtube.com/watch?v=dVkTHPSsOH4</p>
	<p>El Ágora. Lanzamiento Vol. 22 Núm 2. En homenaje a Madres de Plaza de Mayo. https://www.youtube.com/watch?v=D8zhveg1ACQ</p>
	<p>Las ancestralidades en los procesos de Paz y Justicia. Construcción de paz desde las teorías feministas. https://www.youtube.com/watch?v=bgAC6gwrMm8</p>
	<p>Cumbre Binacional Por La Paz De Los Pueblos: MÉXICO - EEUU. https://youtu.be/NqFcimd-IY0</p>
	<p>Feminicidio e integridad de las mujeres. Foro https://youtu.be/Bvx4wD9WbCI</p>
	<p>Las Rutas del Saqueo del Agua en #NuestraAmerica https://youtu.be/6MQMQpDIGGU</p>
	<p>ONSTRUCCIÓN DE PAZ TERRITORIAL URBANA. MEDELLÍN. https://youtu.be/SirJMpPosR8</p>

	<p>Reforma Laboral Colombia https://youtu.be/fsSeofNSwkU</p>
	<p>Reforma A La Salud. https://youtu.be/hUHENr6s0Y0</p>
	<p>Ciclo: DIH, conflictos armados y paz. Colombia. Tema 1: historia, mandato y principios. Comité internacional de la cruz roja. https://youtu.be/tz4pRvSPS7U</p>
	<p>Clasificación de los conflictos armados. Criterios y actualidad. Colombia https://youtu.be/hUnf-aso7Sg</p>
	<p>Crisis Civilizatoria Y Batalla Comunicacional https://youtu.be/e6khv8huOXk</p>
	<p>Semillero de vulnerabilidad y conflicto psicosocial. Círculos de la palabra: ¿Cómo habitamos las y los docentes el espacio escolar presente? https://youtu.be/TNdVyeqFAlO</p>
	<p>Informe Front Line Defenders https://youtu.be/ZPBlwzLVv_M</p>

	<p>PLAN NACIONAL DE DESARROLLO Y REFORMAS EN COLOMBIA https://youtu.be/p4ITbWT2zYE</p>
	<p>CLASIFICACIÓN DE LOS CONFLICTOS ARMADOS. CRITERIOS Y CONFLICTOS ACTUALES EN COLOMBIA. https://youtu.be/hUnf-aso7Sg</p>
	<p>Círculo de la palabra Las ancestralidades en los procesos de paz y justicia. El UBUNTU https://youtu.be/Kq-7h-ANE14</p>
	<p>Paz urbana y paz total en Medellín Paz urbana y paz total en Medellín https://youtu.be/d7KRHSGhjgA</p>
	<p>CICLO DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO, CONFLICTOS ARMADOS Y PAZ. Tema 3: Principios fundamentales del Derecho Internacional Humanitario. https://youtu.be/wo1IRFn48qg</p>
	<p>CICLO DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO, CONFLICTOS ARMADOS Y PAZ Tema 4: Balance Humanitario https://youtu.be/9C0pU-KCStA</p>
	<p>Empresas, despojo y acumulación en Colombia. ¿Cómo va la restitución de Tierras? https://youtu.be/tzVkwjxONkU</p>

El Salvador - La verdad en contextos de opresión. Entrevista con Elena Freeman. https://youtu.be/GB_UNYb6WQg

CONVERSATORIO: RENTAS ILEGALES Y APUESTAS DE TRANSFORMACIÓN. Ciclo de conversatorios Paz Urbana y Paz Total Medellín <https://youtu.be/JKKXoRvIcYY>

Dictaduras, Empresas y violación de Derechos Humanos. informe. Brasil. <https://youtu.be/Oa5rSCyD3gl>

Encuentro: aportes de la academia a las transformaciones para la #Paz <https://shre.ink/HjYO>

Encuentro: La Paz Territorial es una disputa por el Derecho a la Ciudad. Medellín. <https://shre.ink/HjPI>

	<p>La Neutralidad en el sistema Internacional como fundamento de la Paz y la Justicia https://shre.ink/HXGf</p>
	<p>CICLO: LA REBELIÓN COMO DERECHO. Tema 1: ¿Qué es el Derecho a la Rebelión? https://youtu.be/PmCm8jy7kUQ</p>
	<p>Diplomado: Incidencia y planeación territorial para el buen vivir en contextos urbano - rurales. https://shre.ink/Hwew</p>
	<p>Victoria Gama, Analista de DDHH para las Américas. Verisk Maplecroft https://youtu.be/XExKiInXztQ</p>
	<p>AMAZONÍA: DESPOJO Y DESTRUCCIÓN 4.0 “En esta entrega de CONFLICTOS Y TERRITORIOS https://youtu.be/AZAbEjEBVcE</p>
	<p>invitada: Maria José Pérez. Lideresa social proceso Entre Los Dos Ríos y Congreso de los Pueblos. https://www.youtube.com/watch?v=rFRt32MIIAk</p>

	<p>¿Cuáles son las necesidades de Machuca hoy, varios años después de la tragedia ocurrida el 18 de octubre de 1998? https://youtu.be/iJgbCUolzRO</p>
	<p>https://youtu.be/xeLlrYX3sZQ</p>
	<p>Ciclo: La Rebelión como Derecho. (memorias) https://kavilando.org/lineas-kavilando/formacion-genero-y-luchas-populares/9576-ciclo-la-rebelion-como-derecho-memorias</p>
	<p>Implicaciones de ser socio de la OTAN. Colombia. https://youtu.be/PqsQkUKbk0I</p>
	<p>La Paz Territorial es una disputa por el Derecho a la Ciudad. Gira territorial por la Paz. Medellín. https://kavilando.org/lineas-kavilando/conflicto-social-y-paz/9594-la-paz-territorial-es-una-disputa-por-el-derecho-a-la-ciudad-gira-territorial-por-la-paz-medellin-compendio-jornada</p>
	<p>La Paz debe ser una función sustantiva de la Universidad. Gira territorial por la Paz. Medellín. (Compendio Jornada) https://kavilando.org/lineas-kavilando/conflicto-social-y-paz/9595-la-paz-debe-ser-una-funcion-sustantiva-de-la-universidad-gira-territorial-por-la-paz-medellin-compendio-jornada</p>

	<p>Evidencia un mal estructural. Como sociedad hemos de estar alerta máxima y cuidar los recursos públicos para el bien de todos. https://youtu.be/oeJV51DwHQk</p>
	<p>Ecopetrol Historia de un robo continuado. https://youtu.be/HqUE1eFTZEI</p>
	<p>Ciclo: Paz urbana y paz total. Medellín. (Memorias) https://kavilando.org/lineas-kavilando/observatorio-k/9640-ciclo-paz-urbana-y-paz-total-medellin-memorias</p>
	<p>¿cómo construimos una Ciudad como territorio de paz? @CiudadaniasPaz https://redipaz.weebly.com/2023.html</p>
	<p>Inscripción: VIII Congreso Redipaz 2023 retos y desafíos para la construcción de Paz desde abajo. Participa como asistente de manera virtual o presencial. https://forms.gle/PTEHBntqipsJUYASA</p>

Programación VIII Congreso de Paz REDIPAZ. <https://kavilando.org/lineas-kavilando/observatorio-k/9644-programacion-oficial-viii-congreso-de-paz-redipaz-retos-y-desafios-para-la-construccion-de-paz-desde-abajo>

(Memorias) VIII Congreso de Paz REDIPAZ. Retos y desafíos para la construcción de Paz desde Abajo. <https://kavilando.org/lineas-kavilando/formacion-genero-y-luchas-populares/9647-memorias-viii-congreso-de-paz-redipaz-retos-y-desafios-para-la-construccion-de-paz-desde-abajo>

Género, arte, inclusión y Paz. así mismo, ¿qué nos deja el VIII Congreso de Paz realizado en Medellín el 20 y 21 de septiembre? https://youtu.be/qsY91c_JppY

Participación social de jóvenes sobrevivientes de la violencia en el Catatumbo. Eje temático desarrollado en el VIII Congreso de Paz -REDIPAZ <https://youtu.be/m5F3BvmuFT0>

Trampas al recuerdo, olvidos inducidos, memorias sesgadas y polarizaciones creadas. <https://youtu.be/G267rBfOvPY>

	<p>Se realizaron dos encuentros sectoriales: Defensores Defensoras de DDHH y Comunidades en la Fé. https://kavilando.org/lineas-kavilando/conflicto-social-y-paz/9710-se-realizaron-dos-encuentros-sectoriales-defensores-defensoras-de-ddhh-y-comunidades-en-la-fe</p>
	<p>Tema: Las Ancestralidades en los procesos de paz y justicia Hora: 15 mar. 2022 05:00 p. m. Bogotá https://www.facebook.com/grupo.kavilando/videos/1011885343040839</p>
	<p>Bonos de carbono y la violación de los derechos territoriales de los pueblos indígenas. https://www.youtube.com/watch?v=cGtytaFHfo</p>
	<p>África, 50 años Chile, Falsos positivos y Reforma Rural, Colombia. #puntodevista https://www.youtube.com/watch?v=QR6iz9H3Jul https://redipaz.weebly.com/2023.html</p>
	<p>Tormenta de Al-Aqsa, Cumbre Rusia-América Latina y el Caribe, Régimen del terror, Colombia https://www.youtube.com/watch?v=irXmXtt4DZk</p>
	<p>Genocidio de Israel contra el pueblo palestino y ¿Ucrania? ¿Qué sigue? #puntodevista https://www.youtube.com/watch?v=fZdmyBV3aas</p>
	<p>Acuerdo de Participación. ¿qué se pactó? y, ¿cómo se desarrolla? ½ https://www.youtube.com/watch?v=phnKLN8gIso</p>

Elecciones regionales. Colombia. ¿Avances o retrocesos? 2023.
#puntodevista
https://www.youtube.com/watch?v=befbeb_zWmU

Bibliografía:

Agamben, G. (2011). ¿Qué es un dispositivo? *Sociológica*, pp. 249-264.

Aricó, G., Mansilla, J.A., Stanchieri, M.A. (2015). *Una rearticulación crítica del urbanismo neoliberal desde las ciencias sociales*. España.

Barrera, D., Villa, J. D. e Insuasty, A. (2018). Significados construidos en torno a la paz por comunidades residentes en el municipio de San Carlos, Antioquia: efectos psicosociales de la captura de la paz. *Revista Kavilando*, 10(1), pp. 53 – 77.
<https://www.kavilando.org/revista/index.php/kavilando/article/view/243>

Barthe, Y., Blic, D. d., Heurtin, J.-P., Lagneau, É., Lemieux, C., Linhardt, D., . . . Trom, D. (2017). Sociología pragmática: manual de uso. *Papeles de Trabajo*, 11(19), pp. 261-302.

Boltanski, L. (2013). Sociologia da crítica, instituições e o novo modo de dominação gestionária. *Sociologia e Antropologia*, pp. 441-463.

Boltanski, L. (2014). *De la crítica. Compendio de sociología de la emancipación*. Madrid, España.

Boltanski, L. (2017). Un nuevo régimen de justificación: la ciudad por proyecto. *Revista de la Carrera de Sociología*, 7(7), 179 - 209.

Boltanski, L. y Thévenot, L. (2006). *On Justification: Economies of worth*. Nueva Jersey, Estados Unidos de América.

Castañeda, V. M. y Díaz, O. (2017). El Consenso de Washington: algunas implicaciones para América Latina. *Apuntes Del Cenes*, 36(63), pp. 15 – 41.
<https://doi.org/10.19053/01203053.v36.n63.2017.4425>

Castaño, R. (2004). Colombia y el Modelo Neoliberal. *Ágora Trujillo*, (10), pp. 59 – 78.
<http://www.saber.ula.ve/handle/123456789/17535>

Castro-Gómez, S. (2015). *Historia de la Gubernamentalidad I*. Bogotá, Colombia.

Contraloría General de la República (2019). Hidroituango: Informe de actuación especial. Control excepcional a los recursos del proyecto de generación eléctrica. Bogotá, Colombia. <https://www.contraloria.gov.co/documents/20181/782041/2019-+HIDROITUANGO+Informe+de+actuaci%C3%B3n+especial+-++Control+excepcional+a+los+recursos+del+proyecto+de+generaci%C3%B3n+el%C3%A9ctrica+Agosto+-+2019.pdf/c02b4a8c-daae-4f2e-bc64-0d6ddc8cf1d3?version>

Chateauraynaud, F. (2011). Los tópicos ambientales: entre controversias y conflictos. Ecología política y sociología pragmática en Francia. *Revista Colombiana de Sociología*, 34(1), 1pp. 2-40.

DANE (2020). En 2020 la pobreza monetaria fue 42,5% y la pobreza monetaria extrema fue 15,1% en el total nacional. https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/condiciones_vida/pobreza/2020/Comunicado-pobreza-monetaria_2020.pdf

DANE (2021). Medellín de empleo informal y seguridad social: trimestre móvil febrero-abril 2021. https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ech/ech_informalidad/bol_geih_informalidad_feb21_abr21.pdf

Dean, M. (2010). *Governmentality. Power and rule in Modern Society*. Londres.

Deleuze, G. (1991). What is a dispositif? En T. Armstrong, *Michel Foucault: Philosopher*. Nueva York.

Delgado, M. (2015). *Lo urbano como fogón de brujas*. Grup de Recerca sobre Exclusió i Control Socials GRECS. Universidad de Barcelona. Barcelona.

Escobar, A. (1986). La invención del desarrollo en Colombia. *Lecturas de Economía*, (20), 9-35. Recuperado de <http://aprendeenlinea.udea.edu.co/revistas/index.php/lecturasdeeconomia/article/view/7996/7490>

Escobar, A. (1996). *La invención del tercer mundo. Construcción y deconstrucción del desarrollo*. Bogotá, Colombia.

Estrada, J. (2006). Orden neoliberal y reformas estructurales en la década de 1990: un balance desde la experiencia colombiana. *Ciencia Política*, 1(1), pp. 141 – 178. <https://revistas.unal.edu.co/index.php/cienciapol/article/view/29350>

Fals-Borda, O. (1999). Guía práctica de ordenamiento territorial: contribución para la resolución de conflictos. *Análisis Político*, (36), 82-102.

Fals-Borda, O. (2013). *Socialismo raizal y ordenamiento territorial*. Bogotá: Ediciones Desde Abajo.

Fals-Borda, O. y Anisur, M. D. (1991) *Acción y conocimiento: Rompiendo el monopolio con la IAP*. Bogotá, Colombia.

Fals-Borda, O. y Rodríguez, C. (1987) *Investigación Participativa*. Montevideo.

Fernández, S. (2012). La economía social de mercado, un referente para el debate contemporáneo entre desarrollo económico y justicia social. *Administración & Desarrollo*, 40(56), pp. 85 – 94. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6403403>

Foucault, M. (1980). *Power-Knowledge Selected interviews and other writings 1972-1977*. Nueva York.

Foucault, M. (1999). La gubernamentalidad. En M. Foucault. *Estética, ética y hermenéutica*. Buenos Aires.

Foucault, M. (2008). *Segurança, território, população*. San Pablo.

Galeano, M. (2012). *Estrategias de Investigación social cualitativa*. Medellín.

García, C. (2007). Conflicto, discursos y reconfiguración regional. El oriente antioqueño: de la Violencia de los cincuenta al Laboratorio de Paz. *Controversia*, (189), pp. 129-145

Gelacio, J.D., Martínez, H.D. y Wolf, G.M. (2019). La ciudad como espacio urbano neoliberal – planteamientos sobre la planificación del territorio en la ciudad de Medellín. *El Ágora USB*, 19(2), pp. 521-536. DOI: 10.21500/16578031.4390

Habermas, J. (2011). Conocimientos e Interés. *Ideas Valores*, pp. 61-76.

Hevia, I. (2019). Luc Boltanski, De la crítica. Compendio de sociología de la emancipación. *Ekasia Revista de Filosofía*, (87), pp. 387 – 393. <https://www.revistadefilosofia.org/numero87.htm>

Hirschman, A. (2015). *Development projects observed*. Washington.

Insuasty Rodríguez, A. (2020). Con Política Pública pero sin protección. Moradores, Medellín. <https://kavilando.org/lineas-kavilando/observatorio-k/7642-con-politica-publica-pero-sin-proteccion-moradores-medellin>

Insuasty, A., Londoño, D., Borja, E., Barrera, D., Mesa, N. y Valencia, J.F. (2019). Paz, participación y desarrollo. Entre el conflicto armado y la esperanza. Caso San Carlos (Antioquia). Medellín, Colombia.

Insuasty, A., Zuluaga, H. y Palechor, D. (2019). Medellín y la planeación institucional de la miseria. *Ratio Juris UNAULA*, 14(28), pp. 343-362. <https://doi.org/10.24142/raju.v14n28a12>

Ivester, S. (2017). Removal, resistance and the right to the Olympic city: The case of Vila Autodromo in Rio de Janeiro. *Journal of Urban Affairs*, 39(7), pp. 970-985.

Jaramillo, A. M., Villa, M. I., & Sánchez, L. A. (2005). Miedo y desplazamiento: experiencias y percepciones. Medellín, Colombia.

Laskowski, M.C. (2015). Disputas y proyectos políticos en el espacio urbano. Una aproximación desde América Latina. Mierda de ciudad. En: G, Aricó., J.A. Mansilla., M.L, Stanchieri. Una rearticulación crítica del urbanismo neoliberal desde las ciencias sociales. España.

Lefebvre, H (2013). La producción del espacio. Madrid, España.

Martínez, R. y Reyes, E. S. (2012). El Consenso de Washington: la instauración de las políticas neoliberales en América Latina. *Política y Cultura*, (37), pp. 35 – 64. <http://www.scielo.org.mx/pdf/polcul/n37/n37a3.pdf>

Mesa, N., Londoño, D., Insuasty, A., Barrera, D., Valencia, J. F., Borja, E. y Pino, Y. (2019). Víctimas del desarrollo en Medellín: progreso y moradores en disputa. Medellín, Colombia. <https://kavilando.org/editorial/51-editorial-conflicto-social-y-paz-2/6762-victimas-del-desarrollo-en-medellin-progreso-y-moradores-en-disputa>

Ministerio de Salud. (1993). Resolución número 8430 de 1993. Por la cual se establecen las normas científicas, técnicas y administrativas para la investigación en salud. <https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/RESOLUCIO-N-8430-DE-1993.PDF>

Minuchin, L. (2019). De la demanda a la prefiguración. Historia del derecho a la ciudad en América Latina. *Territorios*, 41, pp. 271-294.

Miraftab, F. (2018). Insurgencia, planificación y la perspectiva de un urbanismo humano. *Territorios*, 38, pp. 215-233.

Muñoz, G. (2017). Las técnicas de la “gestión social” de poblaciones impactadas por proyectos hidroeléctricos como instrumento de gobierno. *El Ágora*, 17(2), pp. 387-412.

Muñoz, G., & Muñoz-Gaviria, E. (2019). ¿“Desarrollo” a como dé lugar? grandes proyectos, poder y violencia en la apropiación del territorio. *Revista Kaviando*, 11(2), pp. 464-482.

Ojeda, F. y Montenegro, V. (2011). La Crítica Social ante el Nuevo Espíritu del Capitalismo. Entrevista a Luc Boltanski. *Revista Pensamiento Político*, (1), pp. 86 – 95. <https://pensamientopolitico.udp.cl/index.php/pensamiento-politico-udp/article/view/14/7>

Ramos, E. (2015). Paz transformadora (y participativa): teoría y método de la paz y en conflicto desde la perspectiva sociopráctica. Honduras: Instituto Universitario en Democracia Paz y Seguridad (IUDPAS) Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH).

Razón-Pública. (4 de 3 de 2019). Las huellas financieras y económicas de Hidroituango. (M. P. Durango, Ed.) Bogotá, Colombia. <https://razonpublica.com/las-huellas-financieras-y-economicas-de-hidroituango/>

Ribeiro, L. (1987). ¿Cuanto más grande mejor? Proyectos de Gran Escala, una forma de producción vinculada a la expansión de sistemas económicos. *Desarrollo Económico*, (105), pp. 3-27.

Rodríguez, C., & Salinas, N. (2012). Adiós río. La disputa por la tierra, el agua y los derechos indígenas en torno a la represa de Urrá. Bogotá: Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad, Dejusticia.

Salguero, O. (2015). De Kortatu a las ciencias sociales: una aproximación crítica al urbanismo neoliberal. Biblio 3W. *Revista Bibliográfica de Geografía y Ciencias Sociales* (1.138). <http://www.ub.edu/geocrit/b3w-1138.pdf>

Santos, M. (2000). *La naturaleza del espacio: técnica y tiempo, razón y emoción*. Madrid.

Sautu, R. (2005). *Todo es teoría: objetivos y métodos de investigación*. Buenos Aires.

Semana. (28 de 02 de 2019). Hidroituango: una cadena de decisiones cuestionables. Bogotá, Colombia. <https://sostenibilidad.semana.com/impacto/articulo/hidroituango-una-cadena-de-decisiones-cuestionables/43121>

Smith, N. (2020). *Desarrollo desigual. Naturaleza, capital y la producción del espacio*. Madrid.

Tapia, L. (2011). *Política Salvaje*. Buenos Aires.

Unidad de Planeación Minero Energética (13 de 10 de 2020). <http://www1.upme.gov.co/InformacionCifras/Paginas/PETROLEO.aspx>

Uribe, M. (1996). Estructura social de Medellín en la segunda mitad del siglo XX, en *Historia de Medellín*, Ed. Compañía Suramericana de seguros, Tomo 1. Páginas 214-235. Medellín

Vainer, C., & Araújo, F. (1990). Implantação de grandes hidrelétricas: estratégias do setor elétrico e estratégias das populações atingidas. *Travessia*, 1(6), 18-24.

Vélez, R. (2017). Políticas públicas y agenda pública. Estrategias para la implementabilidad del derecho público con perspectiva territorial. Análisis de casos en Medellín. *Ratio Juris*, 5(11), 103-116